

Mindestlohn und öffentlich geförderte Beschäftigung in Deutschland

Hat eine Mindestlohn-Erhöhung Einfluss auf die öffentlich geförderte Beschäftigung?

Andreas Hammer

Working Paper 2/2026

Datum der Veröffentlichung: 3.6.2026

DOI: 10.5281/zenodo.20529864

Verantwortlicher Autor: Andreas Hammer, ORCID-ID: <https://orcid.org/0009-0003-6150-0674>,

E-Mail: ahammer@t-online.de, Publikationen und Downloads unter www.andreas-hammer.eu,

Adresse: Eppinger Straße 62, 76684 Östringen.

Andreas Hammer beschäftigt sich seit 1985 mit Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik.

Zusammenfassung

Die Debatte um den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland kreist oft um mögliche Verdrängungseffekte am Arbeitsmarkt – insbesondere dort, wo Löhne staatlich gefördert werden. Eine Interventionsanalyse zeigt jedoch: Erhöhungen des Mindestlohns haben bislang keinen messbaren Einfluss auf den Umfang öffentlich geförderter Beschäftigung in Deutschland. Das Ergebnis legt nahe, dass die Beschäftigungsförderungen weitgehend unabhängig vom Mindestlohn wirken.

Schlagworte: Mindestlohn, öffentlich geförderte Beschäftigung, Arbeitsmarkt, Lohnkostenzuschüsse, Interventionsanalyse

Summary

The debate surrounding the statutory minimum wage in Germany often centres on potential crowding-out effects in the labour market – particularly in sectors where wages are subsidised by the state. However, an analysis shows that increases in the minimum wage have so far had no measurable impact on the scale of publicly subsidised employment in Germany. The findings suggest that employment support schemes operate largely independently of the minimum wage.

Keywords: minimum wage, publicly subsidised employment, labour market, wage subsidies, intervention analysis

Résumé

Le débat sur le salaire minimum légal en Allemagne porte souvent sur les éventuels effets d'éviction sur le marché du travail, en particulier dans les secteurs où les salaires bénéficient d'aides publiques. Une analyse montre toutefois que les hausses du salaire minimum n'ont jusqu'à présent pas eu d'impact mesurable sur le volume de l'emploi subventionné par l'État en Allemagne. Ce résultat suggère que les mesures de promotion de l'emploi fonctionnent en grande partie indépendamment du salaire minimum.

Mots-clés: salaire minimum, emploi subventionné par l'État, marché du travail, subventions salariales, analyse d'intervention

Mindestlohn und öffentlich geförderte Beschäftigung in Deutschland

Hat eine Mindestlohn-Erhöhung Einfluss auf die öffentlich geförderte Beschäftigung?

1 Einleitung

Seit der Implementierung des Mindestlohns werden in Deutschland dessen Höhe sowie dessen Implikationen auf den Arbeitsmarkt in der öffentlichen Debatte breit thematisiert, allerdings nicht in Bezug auf öffentlich geförderte Beschäftigung. Aus diesem Grund soll mit einer Interventionsanalyse der Frage nachgegangen werden, ob eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zu einer Änderung des Umfangs der öffentlich geförderte Beschäftigung führt.

2 Konzeptionelle Grundlagen und Begriffsklärung

In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe der vorliegenden Untersuchung präzisiert. Zunächst wird der Mindestlohn und die öffentlich geförderte Beschäftigung in Deutschland skizziert, gefolgt von der Einführung und Definition der Schlüsselbegriffe. Anschließend werden die Methodik sowie die Zusammenhänge zwischen den Variablen dargestellt und die Operationalisierung erläutert.

Einführung Mindestlohn in Deutschland

Der gesetzliche Mindestlohn wurde 2015 in Deutschland eingeführt. Hintergrund war der ausgeweitete Niedriglohnsektor sowie die gesunkene Tarifbindung der Arbeitgeber.

Für die Bruttozeitstunde wurde zuerst eine Höhe von 8,50 Euro festgelegt. Danach erfolgten mehrere Anpassungen (<https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/Einfuehrung-und-Anpassungen-Mindestlohn/einfuehrung-und-anpassung-mindestlohn.html>).

Schaubild 1: Änderung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns

Sowohl vor der Einführung als auch im weiteren Verlauf wurde der Mindestlohn insbesondere in der Volkswirtschaftslehre, von Arbeitgeberverbänden und politischen Mandatsträgern kontrovers diskutiert und negativ bewertet.

“Die Befürchtungen, die im Vorfeld der Mindestlohneinführung geäußert wurden, haben sich hingegen nicht bestätigt. Dies gilt insbesondere für die prognostizierten Beschäftigungsverluste, die vor Einführung je nach Modellannahme auf 426.000 bis 1,4 Millionen Beschäftigungsverhältnisse beziffert wurden (Arni et al. 2014; Henzel/Engelhardt 2014; Knabe/Schöb/Thum 2014a, 2014b). Nach heutiger Studienlage sind Beschäftigungsverluste entweder ganz ausgeblieben (Dustmann et al. 2022; Garloff 2019) oder vor allem im Bereich der geringfügig entlohnten Beschäftigung und in deutlich geringerem Umfang eingetreten (Bonin et al. 2018; Caliendo/Wittbrodt/Schröder 2019; Friedrich 2020; Schmitz 2019). Bossler/Gerner (2020) finden negative Beschäftigungseffekte im Umfang von 1,7 % für vom Mindestlohn betroffenen Betrieben. Anders als Dustmann et al. (2022) berücksichtigen sie aber keine Reallokationseffekte zwischen Betrieben. Einige Studien finden sogar positive Effekte des Mindestlohns auf die Beschäftigungsentwicklung (Ahlfeldt et al. 2018; Stechert 2018).” (Lübker, M., Schulten, T., Herzog-Stein, A. 2025, S. 3)

Bei der Bewertung der Auswirkung des Mindestlohns auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wurden verschiedene Merkmale betrachtet (Region, Branche, Geschlecht), aber ohne Analyse der öffentlich geförderte Beschäftigung (zu anderen Aspekten: Hammer 2025, Hammer 2022).

"In Bezug auf die Arbeitslosigkeit zeigen Kausalanalysen bisher keinen mindestlohnbedingten Anstieg...Hinsichtlich einzelner Wirtschaftszweige waren mindestlohnbedingte Rückgänge der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung unter anderem im verarbeitenden Gewerbe und im Bereich „Bergbau“, „Energie“, „Wasserversorgung“ und „Entsorgungswirtschaft“ zu verzeichnen. Zuwächse gab es in der Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsbranche." (Mindestlohnkommission 2025), S. 12)

Öffentlich geförderte Beschäftigung

Im Rahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung (ögB) ist in Deutschland vor allem die Förderung von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen durch die Jobcenter (SGB II) und Agenturen für Arbeit (SGB III) gemeint. Die Förderung besteht in Form von Lohnkostenzuschüssen, die Arbeitgeber erhalten, sofern sie Arbeitslose bzw. Arbeitsuchende beschäftigen. Sie wird überwiegend nach dem SGB II durchgeführt.

Methodik

In der vorliegenden Untersuchung wird die **Frage** nach dem Einfluss des Mindestlohns auf die Nutzung der öffentlich geförderte Beschäftigung mittels einer Interventionsanalyse behandelt.

Eine Erhöhung des Mindestlohns bei konstanter Förderquote der Lohnkostenzuschüsse für Arbeitgeber resultiert in einer Zunahme der jeweiligen absoluten Summe der nicht geförderten Lohnkosten. Die Konsequenz dessen könnte eine sinkende Inanspruchnahme einer Förderung seitens der Arbeitgeber sein.

Im Rahmen der Untersuchung wird die Entwicklung der Förderung der öffentlich geförderte Beschäftigung zum Zeitpunkt einer Erhöhung des Mindestlohns analysiert, um die Auswirkungen dieser Intervention auf die betreffende Entwicklung zu ermitteln.

Als Zeitpunkt für eine Prüfung ist die gesetzliche Erhöhung von 10,45 Euro auf 12 Euro je Zeitstunde zum 1.10.2022 geeignet. Diese Erhöhung fiel im Vergleich mit den anderen Erhöhungen am stärksten aus. Darüber hinaus ist die Länge der Zeitreihe für eine Interventionsanalyse ausreichend. Analysiert wird die Zeitreihe mit Daten vom Januar 2021 bis März 2025 für Deutschland ($n=51$). Die Änderung des Umfangs der öffentlich geförderte Beschäftigung wird an den Eintrittszahlen von drei Instrumenten der öffentlich geförderte Beschäftigung im SGB II gemessen (Quelle der Daten:

Statistik der Bundesagentur für Arbeit). Die entsprechenden Rechtsgrundlagen sind: § 16e II Eingliederung von Langzeitarbeitslosen, § 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt und §§ 88 ff. SGB III i. V. m. § 16 SGB II Eingliederungszuschuss (EGZ). Insbesondere die Zuschüsse gemäß § 16i SGB II werden von gemeinnützigen Arbeitgebern genutzt (Zabel u. a. 2025). Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den hier zur Diskussion stehenden Instrumenten um diejenigen handelt, die am häufigsten als ögB genutzt werden. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass eine Erhöhung im Oktober 2022 unmittelbar danach zu einem Rückgang der Eintritte führt, sofern die Erhöhung einen Einfluss hat.

3 Ergebnisse

Die Eintritte in öffentlich geförderte Beschäftigung zeigen im Beobachtungszeitraum ein saisonales Muster. Jeweils im Frühjahr steigen die Eintrittszahlen, die dann bis zum Jahresende sinken. Der langfristige Trend ist sinkend. Der monatliche Mittelwert der Eintritte liegt im Jahr 2021 bei rund 4.900 und im Jahr 2024 bei 3.700 – deutlich niedriger.

Schaubild 2: Eintritte bei ögB Januar 2021 bis März 2025

	§ 16i SGB II	EGZ	§ 16e SGB II	öGB
N	51	51	51	51
Min	287	1918	92	2454
Max	1137	4292	674	6066
Sum	38378	149482	17451	205311
Mean	752,51	2931,02	342,18	4025,71
Std. error	35,47	85,89	20,81	119,32
Variance	64163,01	376266,9	22087,23	726129,5
Stand. dev	253,3	613,41	148,62	852,13
Median	800	2906	323	3992
Skewness	-0,24	0,24	0,24	0,26
Kurtosis	-1,17	-0,65	-0,79	-0,35
Coeff. Var	33,66	20,93	43,43	21,17

Tabelle 1: Statistiken Eintritte bei öGB Januar 2021 bis März 2025

Die Interventionsanalyse prüft die gesetzliche Änderung des Mindestlohns zum 1.10.2022 (Intervention = grüne Linie im Diagramm; Residuen = rote Linie). Sie berücksichtigt die Autokorrelation mit einem AutoRegressive-Moving Average-Modell. Die AR(1)-Komponente repräsentiert den Einfluss des vorherigen Zeitreihenwerts auf den aktuellen Wert (Autokorrelation). Die MA(0)-Komponente berücksichtigt den Einfluss des vorherigen Fehlerterms auf den aktuellen Wert und ist hier Null. Ein ARMA-Modell mit AR(1), MA(0) ergibt das beste Akaike-Informationskriterium AIC : 331 (LogL.hood : -164,5).

Es wird ein Step-Modell gewählt, da mit der Erhöhung des Mindestlohns eine langfristige Veränderung unterstellt werden muss.

Schaubild 3: Interventionsanalyse Eintritte bei ögB Januar 2021 bis März 2025

Die Effektgröße von $-566,6$ deutet auf einen negativen Effekt der Intervention hin, also eine Abnahme des Zeitreihenwertes.

Das Konfidenzintervall (Untergrenze $-1776,704$; Obergrenze $643,504$) umschließt die Null, was auf eine fehlende Signifikanz hinweist.

Der Standardfehler ($617,4$) übersteigt die geschätzte Magnitude ($-566,6$), daher ist kein statistisch signifikanter Interventionseffekt nachweisbar; ein Zufallsbefund ist sehr wahrscheinlich.

4 Diskussion

Ein Interventionseffekt auf die öffentlich geförderte Beschäftigung durch eine Erhöhung des Mindestlohns ist nicht feststellbar. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit anderen Studienergebnissen, die keine negativen Beschäftigungseffekte feststellen konnten. Dies mag auch daran liegen, dass öffentliche geförderte Beschäftigung ausschließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse fördert und die Förderung einer geringfügigen Beschäftigung – bei denen eher negative Effekte gesehen wurden - ausschließt. Möglicherweise spielt zudem eine Rolle, dass die Arbeitgeber eine staatliche Lohnförderung erhalten, und somit das durch die Mindestlohnerhöhung zusätzlich selbst zu zahlende Entgelt nicht ins Gewicht fällt bei der Entscheidung für oder gegen eine öffentlich geförderte Beschäftigung. Dennoch ist es von entscheidender Bedeutung, die potenziellen

Effekte zu kennen, um die Komponenten der Förderung zu optimieren. Die vorliegenden empirischen Belege legen außerdem nahe, dass die rückläufigen Eintrittszahlen bei der öffentlich geförderte Beschäftigung nicht auf die Erhöhung des Mindestlohns zurückzuführen sind.

5 Fazit und Ausblick

Im Ergebnis hat die Erhöhung des Mindestlohn zum 1.10.2022 um 1,25 Euro pro Zeitstunde keine statistisch belastbaren Effekt auf die Eintrittszahlen der öffentlich geförderte Beschäftigung im SGB II. Für kleinere Erhöhungen des Mindestlohns ist das noch unwahrscheinlicher. Die Rückgänge bei neuen Förderfällen von Instrumenten der öffentlich geförderte Beschäftigung sind nicht mit dem Mindestlohn zu erklären.

Die vorliegende Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass die Erhöhung des Mindestlohns keine statistisch signifikanten negativen Auswirkungen auf die Eintrittszahlen der öffentlich geförderte Beschäftigung aufweist.

Für die weitere Forschung wäre eine Differenzierung nach gemeinnützigen und nicht gemeinnützigen Arbeitgebern eine noch offene Fragestellung, da gemeinnützige Arbeitgeber in der Regel wirtschaftlich über weniger Ressourcen verfügen und sensibler auf eine Mindestloohnerhöhung reagieren könnten..

Literaturverzeichnis

- Hammer, A. (2025): Mindestlohn: Entscheidend ist der relative Wert des Mindestlohns.
<https://w9eg9znx6.hier-im-netz.de/hammer-eu/wordpress/?p=2912>
- Hammer, A. (2022): Mindestlohn – Wirkungen und Mängel. In: Forum arbeit, Nr. 1/2022, S.3-6
- Lübker, M.; Schulten, T.; Herzog-Stein, A. (2025): 10 Jahre Mindestlohn: Bilanz und Ausblick.
WSI Policy Brief Nr. 88
- Mindestlohnkommission (2025): Fünfter Bericht zu den Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns. Bericht der Mindestlohnkommission an die Bundesregierung nach § 9 Abs. 4 Mindestlohngesetz, Berlin
- Zabel, C.; Ramos Lobato, P.; Kasrin, Z.; Gellermann, J. (2025): Eingliederung von Langzeitarbeitslosen: Der Beschäftigungseffekt ist bei gemeinnützigen oder öffentlichen Arbeitgebern ähnlich groß wie in der Privatwirtschaft, In: IAB-Forum 14. Januar 2025,
<https://iab-forum.de/ingliederung-von-langzeitarbeitslosen-der-beschaefigungseffekt-ist-bei-gemeinnuetzigen-oder-oeffentlichen-arbeitgebern-aehnlich-gross-wie-in-der-privatwirtschaft/>,
Abrufdatum: 1. Juni 2026